

Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040

Una hoja de ruta hacia el sendero de la modernidad,
el crecimiento y el desarrollo

Adalberto Zambrano Barrios

El Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040 (Plan Zulia 2040), constituye un instrumento de planificación con un enfoque de largo plazo, en cuya formulación participó un conjunto de actores sociales, con el soporte técnico metodológico del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), con el propósito de diseñar, de forma consensuada, una visión estratégica del desarrollo integral del Zulia. Para discernir sobre esta experiencia el Prof. Adalberto Zambrano Barrios (**A.Z.B.**), Doctor en Ciencia en Ciencia Política, Master en Gerencia de Empresa y Economista (Universidad del Zulia); Egresado del Programa de Dirección Estratégica (INALDE) y del Programa de Negociación y Persuasión (Universidad de Harvard - Cambridge International Consulting), en la actualidad docente y miembro del Consejo Directivo del IGEZ, dialoga con la Profa. Verónica Medina (**V.M.**), Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia); Egresada del Programa de Ciencias y Técnicas de Gobierno (IGEZ - Universidad Católica Andrés Bello) Magíster en Gerencia Pública (IESA); actualmente es docente e investigadora invitada del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y miembro del Espacio para la Reflexión y Discusión de las Ideas "Cenáculo". A continuación, la transcripción de la presente entrevista.

V.M.: ¿Cómo surgió la idea de formular un plan estratégico de largo plazo para el estado Zulia?

A.Z.B.: Tres elementos influyeron en la decisión de hacer el Plan Zulia 2040: 1. La necesidad de que el Zulia tuviese una Hoja de Ruta de largo alcance actualizada y consensuada con sus principales actores, dada una realidad interna con deterioro y problemas muy agudos, con una realidad internacional más compleja y exigente, frente a la cual Venezuela luce cada vez más distante ("No sé qué camino escoger sino se para dónde quiero ir "); 2. La preocupación del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ) por hacer una propuesta consensuada que indicara cómo generar rupturas internas que hiciese al Zulia entrar por el sendero de la modernidad, el crecimiento y el desarrollo; 3. Una reunión realizada entre el gobernador del Zulia Francisco Arias Cárdenas y el presidente ejecutivo de IGEZ, en enero del 2014, en la cual ambos coincidieron en la necesidad de formular el Plan Zulia 2040.

V.M.: ¿Cómo se logró convencer a los principales actores del Zulia sobre la viabilidad y efec-

tividad de formular un Plan Prospectivo propio de la región?

A.Z.B.: Creemos en la idea de que "una persona apoya algo con mucha más fuerza y pasión si ha participado en el diseño y creación de ese algo". La participación de los actores representativos de sectores como empresarial, académico, gubernamental, sindical, medios de comunicación, emprendedores, artistas, entre otros, es clave, si se quiere lograr una visión compartida por los diferentes actores. Para lograr esto se requieren varios elementos, pudiendo citar: a. La Propuesta que precise en qué consiste el Plan, la cual se presentó individualmente y en grupo a los actores, de forma estructurada, convincente, esperanzadora, atrayente, persuasiva, asegurando la participación, que su opinión será escuchada y respetada, siendo la oportunidad para que el actor aporte para construir juntos el futuro de la región. La propuesta se logró hacer con la participación y visión de varios actores; b. que quien convoque fuese un actor institucional, académico, independiente y con credibilidad en la comunidad del estado Zulia. Que

se convirtiera en el coordinador del proyecto y tuviese capacidad de convocatoria. Ese actor fue el IGEZ; c. la existencia de una metodología probada, fiable, que guiase el proceso de formulación del Plan; con dinámicas, talleres y jornadas de reflexión sobre la realidad presente y especialmente futura del Zulia.

V.M.: ¿Cómo se logró promover, sostener y proteger el trabajo conjunto en torno al diseño del Plan entre actores políticos adversos?

A.Z.B.: El hecho que el Plan Zulia 2040 se formulara entre julio 2014 y julio 2016, un período con muchas protestas, rivalidades al extremo que hacía muy difícil reunir actores antagónicos y tratar de construir consensos, pero a la vez esa realidad hacía imperativo el insistir para lograrlo porque no había otra alternativa que no fuese formular el Plan construyendo a base del consenso. A pesar de las dificultades se logró construir el consenso y considero que los tres elementos anteriormente citados: la propuesta del por qué es necesario formular el Plan; la metodología utilizada de la Prospectiva Estratégica, con fundamentos, coherente, que facilita la participación y la construcción de soluciones entre actores diversos de pensamiento; y el IGEZ con su condición académica neutral, que conoce y es conocido por los 86 actores institucionales y expertos naturales que conformaron el Comité de Reflexión Prospectiva Estratégica. Todo ello generó algo que es imprescindible para construir entre humanos: Confianza.

V.M.: ¿Cuál es el balance de la implementación del Plan Zulia 2040?

A.Z.B.: Los resultados de un Plan Prospectivo no se ven en forma inmediata, tengamos presentes que vamos atacar problemas estructurales que su solución requieren tiempo su diseño, implementación y maduración de resultados. Sin embargo, es necesario lograr algunas victorias tempranas. La implementación de cualquier plan prospectivo requiere cuatro condiciones: liderazgo compartido, coordinación robusta, creíble y con autoridad entre públicos y privados, entre propios y extraños, entre aliados y opositores; un ente independiente que haga seguimiento y control basado en indicadores

de gestión, y la participación periódica de los integrantes del Comité de Reflexión Prospectiva Estratégica que formuló el Plan. El IGEZ se comprometió con las dos últimas condiciones y creó en el 2017 la Unidad Vigía Estratégico, cuyo propósito están en dos objetivos: Primero, producir estadísticas básicas del estado Zulia y segundo, hacerle seguimiento al Plan Zulia 2040, a través de las comisiones de trabajo de las once áreas estratégicas identificadas en el Plan. La Unidad existe y ha estado funcionando con sus limitaciones. Se generaron dos ediciones del Boletín Estadístico del Zulia, uno en 2017 y el segundo en el 2019. Se constituyeron las once comisiones de seguimiento del Plan en función de las once áreas estratégicas identificadas en el Plan Zulia 2040, estas comisiones arrojaron los primeros resultados con un balance mínimo como era de esperarse. Estoy consciente que en los primeros cinco años del período del Plan era muy poco lo que se lograría, pero es el tiempo para echar las bases de la concreción del Plan. Las dos primeras condiciones debía asumirlas el líder institucional del estado Zulia, la gobernación del estado Zulia, así lo indica el Mapa de alianzas de actores acordado en el Plan Zulia 2040. La Gobernación del Zulia a partir del 2018, hasta ahora, no ha considerado el Plan Zulia 2040 como una herramienta de trabajo para la construcción del futuro del estado Zulia.

V.M.: ¿Qué propuestas del Plan Zulia 2040 podrían ser consideradas por las autoridades para abordar la actual situación del estado Zulia?

A.Z.B.: El Plan Zulia 2040 completo es pertinente hoy para que sirva de brújula para la acción de los actores en general, públicos y privados, e influir en el cambio que demanda la actual situación del estado Zulia.

El Plan Zulia 2040 propone once (11) áreas estratégicas, a través de las cuales iniciar las rupturas, el crecimiento y desarrollo a futuro de las principales áreas y sectores del estado. A cada área estratégica se le formuló un Plan contentivo de Visión, FODA, Objetivos estratégicos, objetivos medios, las macrometas, acciones principales y secundarias, la identifica-

ción de los perfiles de los principales proyectos:
Esas áreas estratégicas son:

1. Educación: Evolucionar todos los niveles y programas del sistema educativo del estado Zulia.
2. Innovación.
3. Servicios Públicos: agua potable, electricidad, aguas servidas, conectividad, entre otros.
4. Inversión pública y privada.
5. Competitividad Internacional.
6. Industria y diversificación del aparato productivo.
7. Desarrollo petrolero, petroquímico y carbonífero.

8. Desarrollo agrícola: vegetal, animal, pesquero, acuícola y forestal.

9. Transporte y telecomunicaciones.

10. Organización y participación ciudadana.

11. Ordenación del territorio, preservación, y conservación del ambiente.

El Plan Zulia 2040 sigue vigente, con las adecuaciones que la realidad impone dados los cambios.